

La transformación del Estado-Nación: Hacia una nueva concepción de la organización política¹²

Sara Cristina Fernández Rivera³

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar la figura del Estado-Nación y su transformación en el contexto de la globalización. En el presente trabajo se parte de la idea de que el mundo se encuentra en la actualidad atravesando por un proceso de transición paradigmática, en lo que muchos autores han denotado como «posmodernidad». Por lo cual surge la necesidad de revisar las categorías que estructuraron la política en la Modernidad. En este contexto se realiza un análisis crítico de una serie de textos y artículos científicos para concluir cómo es la transformación que experimenta el Estado-Nación como consecuencias de tres procesos de la globalización. Dichos procesos son el surgimiento de problemas globales, el globalismo jurídico y el cambio en la noción de la identidad nacional en la postmodernidad. Se concluye que los tres fenómenos mencionados transforman radicalmente la figura del Estado-Nación, principalmente porque quebrantan la relación entre Estado y Nación como unidad. En este sentido, se afirma que el mundo académico tiene una oportunidad para imaginar nuevas formas de organización política que sean más inclusivas y tolerantes que la que predominó en la Modernidad.

Palabras Claves: Estado-Nación, Paradigma, Posmodernidad, Organización Política, Globalización.

¹ Recibido: 12-03-2015 Aceptado: 15-09-2016

² El artículo fue realizado en el marco del Trabajo de Grado titulado “La transformación del Estado-Nación: hacia una nueva concepción de la organización política”. Disponible en: <http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3101-14-07642.pdf>

³ Politóloga y Abogada. Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta. Contacto de correspondencia: SaraCFernandezRivera@gmail.com